

COLEÇÃO
ANPOF
XVII
ENCONTRO

PSICANÁLISE E GÊNERO

ORGANIZAÇÃO

Susana de Castro, Adriano Correia e Maria Cristina de Távora Sparano

ANPOF

Luiz Rohden (UNISINOS)
Marcelo Esteban Coniglio (UNICAMP)
Marco Antonio Azevedo (UNISINOS)
Marco Aurélio Oliveira da Silva (UFBA)
Maria Aparecida Montenegro (UFC)
Maria Cristina de Távora Sparano (UFPI)
Maria Cristina Müller (UEL)
Mariana de Toledo Barbosa
Mauro Castelo Branco de Moura (UFBA)
Milton Meira do Nascimento (USP)
Nilo Ribeiro Junior (FAJE)
Noeli Dutra Rossatto (UFMS)
Paulo Ghiraldelli Jr (UFRRJ)
Pedro Duarte de Andrade (PUC-Rio)
Rafael Haddock-Lobo (PPGF-UFRJ)
Ricardo Pereira de Melo (UFMS)
Ricardo Tassinari (UNESP)
Roberto Hofmeister Pich (PUCRS)
Rodrigo Guimarães Nunes (PUC-Rio)
Samuel Simon (UnB)
Silene Torres Marques (UFSCar)
Silvio Ricardo Gomes Carneiro (UFABC)
Sofia Inês Albornoz Stein (UNISINOS)
Sônia Campaner Miguel Ferrari (PUC-SP)
Susana de Castro (UFRJ)
Thadeu Weber (PUCRS)
Vilmar Debona (UFMS)
Wilson Antonio Frezzatti Jr. (UNIOESTE)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

P959 Psicanálise e gênero / Organizadores Susana de Castro, Adriano Correia, Maria Cristina de Távora Sparano. São Paulo : ANPOF, 2017.
312 p. – (Coleção XVII Encontro ANPOF)

Bibliografia
ISBN 978-85-88072-61-9

1. Gênero (Filosofia) 2. Psicanálise – Filosofia 3. Mulheres (Filosofia) I. Castro, Susana de (Org.) II. Correia, Adriano (Org.) III. Sparano, Maria Cristina de Távora (Org.) IV. Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia V. Série

CDD 100

O problema do padrão duplo de cidadania das teorias políticas modernas

Ilze Zirbel
(UFSC)

O feminismo é um fato social significativo na história da humanidade tanto pelo número de agentes envolvidos quanto pela influência de tais agentes no conjunto das relações sociais, sejam elas de natureza política, ideológica, econômica ou afetiva. No entanto, suas lutas, discussões e propostas pouco aparecem nas visões gerais apresentadas sobre a história das ideias políticas ou sobre a política dos Estados modernos.

Neste artigo procurar-se-á explorar algumas das críticas feministas às teorias políticas, em especial às teorias liberais, pela maneira que descreveram e enquadraram as mulheres no início da modernidade e por problemas considerados persistentes até a época atual. Procurar-se-á evidenciar o *padrão duplo de cidadania* utilizado por teóricos do final do século XVII para a aplicabilidade das regras liberais gerais. Tal padrão enfatizou uma natureza humana de aspecto duplo (atribuindo os privilégios da liberdade e da igualdade a todos os homens ao mesmo tempo em que estabelecia a existência de *subordinados naturais*) e apoiou-se em duas teorias do contrato: a do contrato público-social e a do contrato privado-doméstico.

De igual forma, as teorias políticas modernas deixaram o cuidado e o mundo do doméstico de fora de suas teorizações possibilitando ao mercado e ao Estado agirem como *free riders* desse conjunto de atividades necessárias à vida humana e social ao mesmo tempo em que funcionavam como um obstáculo à igualdade, à liberdade, e à autonomia das mulheres, produzindo e reproduzindo desigualdades e injustiças entre os gêneros.

Por fim, a clássica dicotomia entre público-privado será discutida levando em consideração algumas versões existentes de “público” bem como a divisão efetuada dentro do privado para nele enquadrar o mundo do doméstico e das relações familiares a fim de criar uma esfera favorável ao domínio masculino, protegida de qualquer regra pública ou política.

1. OCULTANDO AS LUTAS E OS ARGUMENTOS CONTRA A DESIGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES

No período histórico em que as ideias de Liberdade e Igualdade são elevadas à condição de ideais éticos e políticos em vários países do ocidente (séc. XVII e XVIII), há uma estreiteza no modelo criado, a fim de manter sob dominação uma grande quantidade de sujeitos, dentre eles as mulheres e os grupos humanos dos países colonizados. No caso das mulheres, como defendeu Pateman (1993), a linguagem contratual foi utilizada para manter e aprofundar a exploração das mesmas, atrelada à ideia do casamento. Enquanto que o contrato social era apresentado como uma história de liberdade, o “contrato sexual” aprofundava uma história de sujeição e ambos apoiavam-se em um contrato original¹ que fundava tanto a liberdade quanto a dominação (PATEMAN, 1993, pp. 16-17). Fraser, tratando do contrato de casamento, observa o quanto ele “é diferente da maioria dos contratos comerciais, por estabelecer uma relação de *status* hierárquico, de longo prazo, cujos termos são predeterminados e inalteráveis, e cujos papéis são atribuídos de acordo com o sexo” (FRASER, 2013, p. 254).

Ao invés de dedicarem-se ao fim da subordinação humana, os teóricos do contrato social lançaram as bases da sujeição civil moderna e desobrigaram-se a discutir questões de dominação de gênero. O “desinteresse” por tais questões persistiu, inclusive, após o tão aclamado reavivamento das discussões em filosofia política com a publicação da obra *Uma Teoria da Justiça*, de John Rawls. Como apontou Okin (2004, p. 1537), os representantes da Teoria Política anglo-americana não se interessaram pelas questões de subordinação/opressão e liberdade/igualdade trazidas à tona por importantes textos feministas publicados na mesma época².

¹ O contrato original, aqui citado, refere-se a um pacto entre homens, na situação de fraternidade, contra o governo do pai e da tradição e que subordina as mulheres aos homens enquanto homens e não na função de pais ou representantes de um poder paternal.

² *O Segundo Sexo*, de Simone de Beauvoir, foi publicado em 1949 e traduzido para o Inglês em 1952. Seis anos depois, Isaiah Berlin publicou *Dois conceitos de Liberdade* (1958) e John Rawls publicou *Justiça como Equidade* (1958/2003). Em 1963, o livro de Betty Friedan, *A Mística Feminina*, virava *Best Seller* e em 1970 foi a vez da *Política Sexual*, de Kate Millet, e *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*, de Shulamith Firestone. *Uma teoria da Justiça*, de John Rawls (1971/2000a), é publicado no ano seguinte. Os livros de Beauvoir, Friedan e Millet foram vendidos aos milhares e traduzidos para diversas línguas, discorrendo sobre a política patriarcal de subordinação e controle das mulheres nas mais diversas culturas, principalmente no ocidente.].

Os textos de autores liberais assumiram, como havia sido praxe até ali, que as desigualdades entre homens e mulheres era algo *relativo à natureza* e não à política ou às convenções sociais, não havendo, portanto, motivos para que fossem “uma preocupação adequada para a investigação filosófica” (OKIN, 2004, p. 1538). Apesar disso, pode-se dizer que a *liberdade pessoal* de viver a própria vida segundo as próprias escolhas e a *liberdade política* de auxiliar nas decisões dos rumos da comunidade são, igualmente, *ideais liberais e feministas*. O mesmo pode ser dito da demanda por igualdade de direitos, por uma vida livre de violência ou da ameaça dela, por acesso a oportunidades para desenvolver planos de vida, dentre outras coisas.

As teorias políticas feministas reivindicam uma igualdade substantiva para as mulheres e a *erradicação do sistema de privilégios e dominação com base no gênero e suas transversalidades*. Para tanto, é preciso *admitir a existência desse sistema*, inclusive nas teorias políticas que se pensam neutras, e é necessário *desenvolver princípios e políticas* que visam modificar e erradicar tal sistema.

A discriminação de gênero mantida e perpetuada pelas políticas modernas demonstra haver algum tipo de falha nos pressupostos teóricos e/ou na implementação de tais políticas. Uma falha que ainda precisa ser enfrentada, uma vez que a inclusão das mulheres “na escrita da lei”, após mais de três séculos de pressão política, não tem sido suficiente para implementar uma igualdade de fato, que afete as diferentes áreas do mundo do trabalho, da família e das demais instituições político-sociais.

2. AS DISCUSSÕES SOBRE A IGUALDADE E A LIBERDADE NA EUROPA DO SÉCULO XVII E XVIII

O contexto da disseminação das ideias liberais de igualdade e liberdade na Europa dos séculos XVII e XVIII não foi marcado apenas por mudanças econômicas ou sociais, mas também pela *Querelle des Femmes*, um amplo debate sócio-cultural ligado às definições de masculino e feminino e de como deve se comportar a mulher em sociedade e na vida familiar. O debate envolveu filósofos e filósofas, escritores e escritoras, eclesiásticos, líderes políticos, líderes comunitários e a população em geral.³ Segundo Dor-

³ Para este tema, ver: ZIRBEL, 2011.

lin (2001), a idéia da igualdade entre os sexos estava dada no século XVII e por conta dela se desenvolveu todo um jogo de discursos filosóficos sobre a verdade. De igual forma, este pode ser considerado o século da luta pelos direitos das mulheres ao saber, um direito que lhes daria (ou não) acesso ao conhecimento que, por sua vez, possibilitaria o controle das explicações sobre o mundo e a humanidade. Sem o acesso à educação, as mulheres não poderiam contradizer os discursos explicativos sobre si mesmas.

Nos séculos seguintes, as ideias de *povo soberano* e de *todos os homens nascem livres e iguais* exerceram forte atração sobre inúmeros grupos no ocidente, mas a aplicação das mesmas apenas aos homens causou espanto e resistência, em especial, entre as mulheres. Como exemplo pode-se citar os textos da inglesa Mary Astell, criticando os fundamentos filosóficos da instituição do casamento, e nos quais surge a pergunta

[...] se a soberania absoluta não é necessária em um Estado como ela o vem a ser na Família? Ou se [é] na Família, porque não no Estado? Uma vez que nenhuma razão pode ser alegada para um que não possa ser sustentada fortemente para o outro? Se todos os homens nascem livres, como é que todas as mulheres nascem escravas? Como elas devem ser, [uma vez que] serem submetidas à vontade arbitrária, inconstante, incerta, desconhecida, dos homens, é o perfeito Estado de Escravidão?" (ASTELL, 1700).⁴

Na França, a reação das mulheres é evidenciada na imprensa popular, no engajamento nas tribunas públicas, na formação de organizações revolucionárias e clubes políticos etc., levando a uma reação dos homens que controlavam as leis, no ano de 1793, no sentido de interditar tais ações. Ainda assim, o debate prosseguiu, como atesta a petição do Comitê dos Direitos da Mulher, de 16 de março de 1848, endereçada ao Governo Provisório francês, e na qual se argumenta que "não podem existir duas liberdades, duas igualdades, duas fraternidades" (RIOT-SARCEY, 2002, p. 39). Ainda em 1848, no dia 20 de março, o Jornal *La Voix des Femmes* insiste "que não é mais permitido aos homens dizer: a humanidade somos nós. (...) a democracia não pode se conjugar com os privilégios" (RIOT-SARCEY, 1992, p. 210). Menos de um mês depois (em 18 de abril), as mulheres questionavam os republicanos e sua "santa trindade das três palavras" [liberda-

⁴ O termo família, em maiúsculo, consta no original.

de, igualdade, fraternidade] por as usarem apenas como uma “convenção”, sem fazerem um verdadeiro uso da ideia que representam (RIOT-SARCEY, p. 214). O ponto de vista crítico e o exercício da liberdade de pensamento destas mulheres denunciavam a exclusão como um elemento constitutivo das estruturas fundadoras do novo sistema político.

2.1 O padrão duplo de cidadania e seus respectivos contratos

Observando de perto os textos dos filósofos políticos liberais do início da modernidade, pode-se perceber que a natureza, utilizada para destituir o poder político baseado na tradição e justificar a igualdade e a liberdade de todos os homens, também foi conclamada para fundamentar o oposto às mulheres, cindindo a humanidade em, pelo menos, dois grupos: os subordinados por natureza e os livres e iguais.

Locke, apesar de se opor a uma série de argumentos que postulavam a autoridade e o governo dos homens sobre mulheres e filhos dentro da família⁵, afirmou haver fundamento na natureza para a subordinação feminina (1690/2005, Livro I, cap. 5, §47). De igual forma, argumentou que nos momentos de divergência de entendimentos e vontades entre um casal é “necessário que a determinação última, ou seja, o governo, recaia em alguma parte, caberá naturalmente ao homem, por ser o mais capaz e mais forte” (1690/2005, Livro II, cap. VII, §82).

No período histórico de Locke, defendia-se a ideia de que a autoridade do rei e a do marido provinham de Deus. Por natureza, os homens eram superiores às mulheres e o rei havia sido escolhido para governar. A autoridade e o poder destes não podiam ser limitados ou quebrados. Assim, panfletos sobre o casamento elucidavam a correta relação do parlamento inglês e seu monarca. Com a mudança de linguagem e o questionamento dos fundamentos divinos para a autoridade dos monarcas, os contratos com base em consentimento passaram a ser usados com o mesmo fim. Defensores da monarquia seguiram utilizando-se da analogia do contrato de casamento para argumentar que este auxiliava a entender a autoridade política, uma vez que ambas as situações (de cônjuge mulher e súdito) implicavam abrir mão da liberdade original do estado de natureza e, uma vez estabelecidas, não podiam ser quebradas.

⁵ Locke, por exemplo, atribui à mulher o direito de negociar os termos da relação marital, de ter algum controle sobre a herança e ter uma autoridade partilhada com seus esposos em relação às crianças.

O uso do contrato de casamento pelos defensores da monarquia para dar suporte às ideias absolutistas criava um problema para os parlamentaristas e teóricos republicanos, como Locke.⁶ Ambos os grupos acreditavam que mulheres eram naturalmente inferiores aos homens e deveriam se submeter aos seus pais e maridos. A estratégia usada pelos parlamentaristas liberais, então, foi a de concordar que os esposos eram superiores às esposas, mas que havia restrições ao poder dos mesmos. Locke foi um pouco além. Defendeu a ideia de que os filhos (homens) não precisavam passar a vida subordinados ao poder paterno. A subordinação era necessária durante o inevitável período de dependência da infância e da juventude. Uma vez adquirida a independência e a maturidade, ela perdia seu significado. Além disso, defendeu que os filhos, antes da fase adulta, não possuem deveres, apenas direitos (de serem nutridos e mantidos pelos seus genitores), cabendo a ambos os progenitores os deveres de nutrir e educar (1690/2005, Livro II, §§66, 69, 78).

O passo decisivo para a discussão entre monarquistas e parlamentaristas no que concerne à analogia entre autoridade e poder real e marital foi dado por Locke quando este separou o poder político dos demais tipos de poderes, quebrando a analogia (1690/2005, Livro II, cap. 1, §2). Além das implicações que esse passo teve para a discussão relativa ao poder e à autoridade do monarca, houve implicações para o poder dos homens dentro da instituição da família e nas relações de gênero. O poder paterno e a sujeição das mulheres seguiram como derivados do contrato de casamento. A mulher, ao aceitá-lo, aceitava as condições de sujeição. O contrato não implicava apenas consenso, mas a atribuição de poder para um dos cônjuges.

A liberdade e a igualdade das mulheres, enquanto seres humanos, foi prejudicada em nome do contrato, uma vez que ele implica desigualdade. A ideia do contrato de casamento permitiu violar os direitos da mulher casada à liberdade e à igualdade, subordinando-a ao marido e, dessa forma, inviabilizando a sua personalidade legal e suas atividades no campo do público. Como observa Shanley,

⁶ Para maiores dados sobre os panfletos e as discussões entre monarquistas e parlamentaristas em torno do tema do casamento na Inglaterra do séc. XVII, ver: SHANLEY, 2007a.

somente assumindo que os princípios da justiça que deveriam governar o âmbito do público não se aplicam às relações familiares, alguém pode racionalizar a subordinação legal das esposas aos seus maridos. E apenas ao assumir que ser membro de uma família exclui as mulheres, mas não os homens, da esfera pública, poderia alguém justificar a privação de direitos das mulheres. A sujeição doméstica e política das mulheres são interligadas e se reforçam mutuamente (SHANLEY, 2007b, p. 43).

Apesar da igualdade ter sido definida pelos liberais clássicos como igualdade de direitos e não de riqueza ou força (elementos atrelados, comumente, a questões de poder), a força física foi o argumento central em defesa da autoridade e do governo do macho da espécie. Um argumento considerado inaceitável para a autoridade e o governo político. *Para garantir a hierarquia entre os gêneros e perpetuar a subordinação das mulheres foi preciso quebrar a lógica utilizada para os argumentos políticos (que claramente inviabilizaria o controle dos homens sobre as mulheres) de que todos nascem livres e iguais, afirmando um modelo de natureza secundário e paralelo (apoiado em aspectos físicos) e um modelo de contrato que inviabilizasse a cidadania plena (o do casamento).*

Kant, um século depois de Locke, também evocou o casamento e a força física para posicionar as mulheres no reino da natureza e fora do mundo das decisões políticas e mesmo da autonomia. Na *Antropologia de um ponto de vista pragmático* (1798/2009)⁷, defendeu a ideia de que a natureza atribuiu força física aos homens e fraqueza física e emocional às mulheres com o intuito de conservar a espécie. Para a manutenção da espécie seria necessário uma “unidade indissolúvel” entre casais, possível apenas no casamento e mediante a submissão de uma das partes: a das mulheres.

A fraqueza das mulheres, tornada uma característica geral, de gênero, além de ter uma finalidade relacional e doméstica, traria implicações para o mundo civil. Assim, lemos que as mulheres (como os judeus e os eclesiásticos) são fracas em sua cidadania (KANT, 1798/2009, 171, p. 69) e, apesar de terem um entendimento saudável (sem deficiências mentais), possuem fraquezas (deficiências) que tornam necessário “que outra pessoa assuma a responsabilidade por elas no que se refere às questões de natureza civil” (KANT, 1798/2009, 209, p. 106).

⁷ Para uma discussão sobre a maneira como Kant descreve as mulheres nessa obra, ver ZIRBEL, 2011.

Nos argumentos de Kant, Leis Naturais e regras jurídicas corroboram entre si para explicar e justificar uma incapacidade da mulher ao conhecimento e ao pleno uso da razão e da liberdade, bem como à limitação da liberdade e da igualdade das mulheres. Em relação aos gêneros, as questões de poder surgem como fundantes da desigualdade e impedindo a liberdade.

Só o homem pode fazer a transição para a nova forma de vida política. Mulheres não podem fazê-lo por causa da natureza, uma vez que são naturalmente feitas para a sujeição e para o mundo restrito da família. A mulher ainda é o “grupo” e não o indivíduo das teorias. Para Pateman (2013, pp. 58-59), “a subordinação natural se define em oposição ao individualismo livre” e, ao serem excluídas da condição de indivíduos, as mulheres são excluídas do universo da participação do mundo público da igualdade, do consentimento e das convenções.

A participação na esfera pública é regida pelos critérios universais, impessoais e convencionais dos interesses e direitos dos indivíduos, aplicáveis aos homens. A família, no entanto, é pensada ancorada em laços considerados naturais, identificados como laços de sentimento e sangue, bem como na condição sexualmente definida da esposa em relação ao marido. Isso fez com que muitas teóricas feministas desconfiassem que a natureza humana descritas pelas teorias era, na verdade, a natureza de um certo modelo de homem.

Ao observarmos o termo “natureza” de um ponto de vista histórico-conceitual, é possível perceber que o mesmo assumiu diferentes significados em diferentes contextos. Como pontua Ertman (2005, p. 470), há pelo menos três significados distintos, mas sobrepostos, para designações legais de certos grupos ou associações íntimas descritas como naturais.

Primeiro, natureza comumente implica *imperativos biológicos* que são ditados por forças independentes da intervenção humana. Segundo, ela muitas vezes inclui uma *dimensão moral*, referindo ao divino ou outras fontes de autoridade além da autoridade humana. Finalmente, algo designado como natural é algo visto como garantido, *sem que precise de explicação* ou intuitivamente observável. Sob estes três significados de natureza, o natural também é *universal* (ERTMAN, 2005, p. 470).

Ainda segundo Ertman, os argumentos que se baseiam na ideia de naturalização para certas formas de relacionamento possuem dois gran-

des problemas. Em geral, mascaram e reforçam preconceitos que não podem ser justificados racionalmente, bem como hierarquias existentes. Ou seja, se apoiam em preconceitos e regras sociais que estruturam privilégios para certos grupos, o que poderia ser descrito (como o faz Ertman) como uma *base não-racional*. Assim, pode-se dizer que *a defesa da subordinação natural da mulher é a defesa de um modelo de sociedade, família e relações humanas, considerado moralmente superior a outros modelos, mas que encontra dificuldades em ser defendido de outra maneira a não ser mediante o uso de um argumento que apela para a natureza, retirando-o do centro dos debates, tornando-o óbvio e universal*.

A passagem da argumentação, em relação à família e à posição da mulher dentro dela, de um fraco modelo naturalizado para o modelo racional do contrato, possibilitou a ilusão da quebra das hierarquias e preconceitos. O modelo contratual é um modelo advindo do mundo dos negócios, no qual as relações raramente são naturalizadas e não se requer aprovação pública ou majoritária para efetuar-lo. Relações contratuais não são biológicas, evolucionárias ou divinas (ERTMAN, 2005, p. 472). Elas invocam a ideia da liberdade do indivíduo e o benefício dos envolvidos. No entanto, são relações idealizadas nas quais a igualdade dos integrantes é presumida e não implementada. O poder limitado de barganha de alguém que se encontra em posição de desvantagem (como mulheres em uma sociedade patriarcal que atribui aos homens o poder decisório sobre os termos dos contratos e as condições sociais de cada gênero), não é considerado para o contrato de casamento.

3. ESTADO E MERCADO COMO *FREE-RIDERS* DAS ATIVIDADES DAS MULHERES

Ainda que os teóricos contemporâneos tenham abandonado a suposição da inferioridade natural da mulher e aceitado sua inclusão no domínio público como capazes de auto-determinação ou que as democracias liberais tenham adotado progressivamente medidas anti-discriminatórias para assegurar às mulheres acesso igual à educação, emprego, cargos públicos etc., o tão esperado efeito da igualdade ainda não foi obtido (KYMLICKA, 2006, p. 305).

Mackinnon (1987), ao fazer um levantamento sobre as políticas dos direitos iguais nos EUA, concluiu que as mesmas não foram eficazes para

alterar as desvantagens enfrentadas por uma mulher. Um dos problemas centrais na obtenção de um resultado aquém do desejado tem a ver com a maneira como as atividades no campo do público foram pensadas: elas se destinam a alguém (cidadão e trabalhador) que não é o responsável primário pelo cuidado das crianças. Kymlicka (2006, p. 308) pontua ainda que, mesmo se as vagas de trabalho sejam destinadas, aparentemente, a qualquer pessoa, indiferente ao seu gênero, o próprio trabalho foi definido com base no pressuposto de que quem há de exercê-lo possui uma mulher em casa, cuidando dos filhos.

Em uma realidade na qual as coisas decididas como valiosas (ter um bom cargo para atingir uma boa condição econômica e chegar a ter uma vida considerada boa; ser livre para competir pelos melhores cargos) foram definidas e modeladas por um dos sexos e o outro está, pelo menos parcialmente, excluído da busca dessas coisas valiosas (preso ao trabalho doméstico e ao cuidado dos demais), a criação de abordagens neutras quanto ao gênero ou mesmo de políticas afirmativas/ diferencialistas (como cotas em partidos políticos), não chega a ser suficiente para alterar as desigualdades. *Ser livre do cuidado* para consigo, para com os filhos, esposos e demais familiares, parece ser uma *qualificação relevante para o trabalho e para a aquisição de uma vida boa*.

Kymlicka (2006, p. 311) resume bem a questão ao comentar que em uma sociedade onde os homens definem o mundo do trabalho de maneira a ser incompatível com o parto e a criação de filhos, não aceitam compensação econômica pelo trabalho doméstico e restringem o acesso à contracepção e ao aborto, as mulheres que enfrentam alguma gravidez não planejada e não conseguem compatibilizar trabalho remunerado com o cuidado da criança, precisam se colocar em uma relação de dependência para com alguém que possua renda maior (em geral, um homem).

A possibilidade de implementação de escolhas reais e o enfrentamento das desigualdades de gênero nas mais variadas áreas da sociedade suscitam questões difíceis a respeito da relação entre o público e o privado e entre a justiça e o cuidado.

4. PÚBLICO E PRIVADO COMO CONCEITOS MÚLTIPLOS

Benhabib (1985) faz uma relação entre as teorias do contrato social e a exclusão de certas áreas do domínio da justiça, incluindo o que poderia ser classificado como vida boa, confinando-as à esfera do privado.

Os teóricos do início da modernidade, ao afirmarem que os fins últimos da natureza eram desconhecidos, possibilitaram a emancipação humana em relação à mesma e à cosmologia existente (organicista). Dessa forma, teóricos do contrato podiam formular uma distinção entre justiça (campo dos direitos e do público) e vida boa (exercida no privado).

Vivendo em um universo desencantado e enfrentando a tarefa de criar uma base legítima para a ordem social sob a qual passariam a viver, os teóricos contratualistas posicionaram a justiça no centro da política e da moral. Na nova ordem, os deveres seriam definidos de acordo com uma concordância geral e racional (para garantir paz e prosperidade – como propuseram Hobbes e Locke) ou como derivados de uma forma racional da lei moral (como defendidos por Rousseau e Kant). E, “enquanto as bases sociais da cooperação e as reivindicações de direitos dos indivíduos são respeitadas, o sujeito burguês autônomo poderia definir a vida boa como sua mente e consciência lhe ditam” (BENHABIB, 1985, p. 407).

O conceito de privacidade ou o domínio pessoal do indivíduo foi alargado de tal forma que a esfera íntima, doméstica e familiar foi subsumida nele. Assim, as relações de parentesco, amor, amizade e sexo são compreendidas como fazendo parte da esfera das decisões pessoais do indivíduo que se emancipou e definiu a justiça como o valor central para as decisões que devem gerenciar o mundo público. A esfera do pessoal e da vida boa não implicam, portanto, o reconhecimento da igualdade das mulheres.

O contrato, ao mesmo tempo em que lida com a insegurança gerada pela consciência de inúmeros sujeitos autônomos e donos de si, estabelece a linha divisória para a ação de cada indivíduo ao criar um espaço privado para ele. O privado é entendido, então, como a esfera na qual “a intrusão ou interferência em relação à liberdade requer justificativa especial” (OKIN, 2001, p. 306). Nesta realidade, o Estado precisa regulamentar as ações dos cidadãos e proteger o privado de qualquer intromissão, incluindo a do próprio Estado.

O Estado e o poder político passam a ser necessários para regulamentar o espaço no qual todos interagem, garantir a proteção dos indivíduos dentro dele e efetuar um corte entre o espaço da interação coletiva e um outro, privado, no qual ninguém deve se intrometer. Apenas o Estado tem as condições de criar e garantir o mundo do privado.

Para muitos teóricos liberais, *o público e o político se equivalem e ambos se contrapõem ao e criam o privado*. Ainda assim, curiosamente,

apenas uma dicotomia entre público e privado é apresentada nas discussões em geral, a dicotomia entre o privado e o político parece não existir ou simplesmente não se toca nessa possibilidade, uma vez que alguns representantes do mundo privado também são vistos como plenamente políticos, não havendo contradição ou oposição entre ambas as imagens, ainda que não sejam todas as pessoas que possuam o *status* de serem, simultaneamente, pessoas privadas e políticas.

Feministas como Pateman (2013, p. 59) têm argumentado que a demanda por um determinado tipo de espaço privado denota uma *divisão dentro do mundo dos homens*. Para entender essa divisão seria preciso compreender a divisão do trabalho entre os gêneros e a situação da família e das mulheres nesse quadro. Enquanto os homens foram pensados como responsáveis pelas vida econômica e política, e atrelados a elas, as mulheres foram vistas como responsáveis pelas atividades do mundo doméstico sendo submetidas aos homens pelo contrato de casamento e descritas como inadequadas à esfera pública (com a qual possuiriam uma ligação através do representante da unidade doméstica: o homem). O Estado e o mundo público são, portanto, povoados pela figura dos homens adultos, chefes de família, e *o direito a uma vida privada, livre da intrusão do Estado ou de alguém outro, se confunde com o direito de um indivíduo masculino*.

No fundo, não ocorre apenas uma divisão dentro do mundo público e político dos homens, mas inúmeras. Uma série de expressões exemplifica esse fato na forma de pares dicotômicos: Estado e sociedade civil, economia e política, liberdade e coerção, pessoal e público, doméstico e não doméstico etc. Com o advento do indivíduo liberal, livre e proprietário de si, a esfera pública passa a ocupar uma posição ambígua uma vez que os critérios universais que devem regê-la são os deste indivíduo. Além disso, esse novo sujeito costuma ser pensado abstraído de suas relações pessoais, tanto familiares quanto com seus semelhantes homens. Nas palavras de Pateman, trata-se de “um indivíduo ‘privado’, mas [que] precisa de uma esfera em que possa exercer seus direitos e oportunidades, ir em busca de seus interesses (privados) e proteger e aumentar sua propriedade” (PATEMAN, 2013, p. 60). Assim, o público, quando entendido como o Estado ou alguma outra força coercitiva de tipo político, precisa ser enfraquecido ou mesmo esvaziado para que a esfera dos interesses individuais seja fortalecida.

Uma distinção importante entre público e privado deu-se no pensamento liberal moderno sob influência do romantismo (séc. XVIII-XIX). O espírito romântico designou toda uma visão de mundo centrada no indivíduo e suas necessidades subjetivas, *diferenciando o pessoal e íntimo, do público*, que englobava tanto o Estado quanto a sociedade civil. Críticas eram efetuadas contra a coerção estatal e social sobre as escolhas do indivíduo e o privado foi definido como o campo da intimidade. O movimento romântico influenciou as sociedades ocidentais e teve sua ideia central, “o direito de ser deixado em paz/só” (BOSTON e BRANDEIS, 1890), incorporado a elas de tal forma que a maior parte dos países de orientação política liberal adotou o direito à privacidade, não como um estatuto jurídico particular, mas como um *direito universal*.⁸

Quanto ao mundo doméstico-familiar, é ele parte do domínio privado no qual a liberdade liberal, na imagem das escolhas e interesses dos indivíduos, ou da intimidade, é exercida? A família e o doméstico configuram um campo a parte. Trata-se de outro tipo de privado, entendido de maneira biologizada, como algo natural e não-político que, portanto, não se aplica às discussões políticas. Isso torna possível ignorar os aspectos políticos da família e/ou a relevância da justiça nas relações pessoais mais íntimas e, conseqüentemente, as desigualdades de gênero nesses espaços e na estrutura mais fundamental da sociedade.

4.1. O espaço privado do privado

Na *distinção entre o público e o doméstico*, em geral, pensa-se no doméstico como o espaço da privacidade, por excelência. No entanto, Higgins (2000, p. 847) diferencia *dois tipos de privacidade: a decisória e a espacial*. O doméstico seria o lugar da privacidade espacial e o restante da sociedade civil o da privacidade decisória. Ambos os campos possuem um grau de proteção jurídica no sentido de que apenas o que cai do lado da linha identificado como público pode ser alvo de restrições e regulamentações. Biroli (2014, p. 39), pontua ainda que a ausência de Estado não é uma garantia à privacidade. O usufruto da mesma está relacionado à posição social do indivíduo tanto na esfera familiar como na estrutura mais geral da sociedade.

⁸ A vida privada é protegida pelo artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (originalmente: dos Direitos do Homem), de 1948.

Em se tratando do espaço do doméstico, Okin defendeu a ideia de que o direito à privacidade não se aplica a todos os seus integrantes, mas apenas a quem tem o *status* de indivíduo. Os direitos pensados para o privado (em qualquer uma das suas versões), sempre foram

[...] os direitos desses indivíduos a não sofrerem interferência no controle que exerciam sobre os outros membros da sua esfera de vida privada – aqueles que, seja pela idade, sexo ou condição de servidão, eram vistos como legitimamente controlados por eles e tendo sua existência limitada à sua esfera de privacidade. Não há qualquer noção de que esses membros subordinados das famílias devessem ter seus próprios direitos à privacidade (OKIN, 2008, p. 308).

Assim como Okin (e praticamente todas as variações de pensamento feminista), West (1995, p. 119) aponta *o doméstico como um espaço marcado por relações de poder e subordinação* no qual grande parte dos seus integrantes não possui poder decisório e é fisicamente vulnerável. Isto tem implicações sobre a liberdade das mulheres e para as teorias políticas, uma vez que, se esse espaço é identificado como privado e nele ocorre o controle sobre as escolhas das mulheres e a dominação das suas vidas públicas e íntimas, então *a ideia de privado e privacidade como áreas livres de qualquer interferência é, na verdade, uma ideia que protege um sistema de poder e controle que restringe grande parte da sociedade.*

A reivindicação de que *o pessoal é político*, articulada pelas diversas vertentes feministas da segunda onda procurava colocar em evidência não apenas as desigualdades perceptíveis no campo tido como público (entendido aqui no sentido dado pelos românticos, como o Estado e a maior parte das instituições da sociedade civil), mas no da privacidade. O *slogan* procurava evidenciar que muitos dos problemas das mulheres não eram de natureza individual ou psicológica, mas sociais e que o político, quando pensado como exercício do poder, ou como relações de poder, atinge todas as esferas da sociedade, incluindo a esfera privada.

Millet chegou a afirmar que todo poder é, de alguma forma, político. Assim, visto que os homens exercem poder sobre as mulheres de muitas maneiras, principalmente no âmbito das relações pessoais, seria possível falar em algo como uma *política sexual*, um controle e domínio sobre certos indivíduos por conta do seu sexo. O conceito mais fundamental de

poder seria, então, o de domínio sexual, vivenciado nas relações pessoais (MILLET, 1971, p. 25). *Não é a toa que grande parte dos elementos identificados pelo feminismo como atrelados à sujeição das mulheres (o corpo, a família, o doméstico, as relações sexuais e afetivas, a reprodução etc.) fazem parte do que se identifica como o mundo da privacidade.*

Feministas como Foreman (1978), fazendo uso do conceito marxista de alienação, afirmam que a mesma não se dá apenas no mundo do trabalho assalariado, mas, igualmente, no da família. No espaço familiar, a alienação envolve a perda de controle sobre a própria sexualidade e reprodução, bem como a obrigatoriedade de prover suporte emocional e material para os homens de uma maneira que nega inúmeras das necessidades das mulheres (BRYSON, p. 217). Enquanto que no campo do trabalho a alienação reduz os trabalhadores e trabalhadoras a um instrumento laboral, na família ela *reduz a mulher a um instrumento de trabalho, afetividade e reprodução.*

Como as relações familiares não são mediadas por dinheiro e acredita-se que sejam estruturadas pelo amor, a alienação das mulheres é dissimulada. No entanto, a sexualidade, a reprodução e o cuidado fazem parte da base material da sociedade, sendo a *alienação privada* e sua superação algo tão fundamental quanto a alienação experimentada no campo do trabalho remunerado. De igual forma, assim como a especialização torna-se algo tão extremo que certas habilidades se perdem e o trabalho torna-se uma negação ao invés da expressão da criatividade humana, homens e mulheres alienam-se de certas partes de si, *cabendo às mulheres a especialização do cuidado, do trabalho doméstico e do suporte sexual e emocional da sociedade.*

A permanência da dicotomia entre o público (seja ele entendido como o Estado, em sua oposição à Sociedade Civil, ou a Sociedade Civil, em oposição ao mundo da privacidade) e o doméstico, torna possível que se ignore as relações de poder e o tipo de alienação que vigoram dentro dele. No entanto, *o principal atentado à liberdade e à igualdade das mulheres não se encontra no âmbito do público, ainda que este dê suporte a práticas desiguais, mas no das relações de intimidade vivenciadas no campo do privado.*

4.2. A importância de um modelo alternativo de privado/privacidade

Apesar das denúncias e críticas endereçadas às divisões e à normatividade estabelecidas entre as diversas formas de público e privado, muitas feministas afirmam a importância da privacidade para a vida humana.⁹ Reivindica-se o direito a uma privacidade livre de violência, assédio sexual, ou estupro, e na qual se possa exercer uma autonomia decisória relativa aos afetos, aos direitos reprodutivos e ao exercício dos mais diversos planos de vida. Tal privacidade é necessária ao desenvolvimento das relações de intimidade que estão na base de identidades relativamente autônomas e singulares.

A questão que se coloca é a da melhor maneira de *garantir a privacidade decisória* das mulheres e dos demais membros da família. Possivelmente algum tipo de separação seria necessária para os diversos campos da sociedade civil, sem que a mesma implique em dicotomia ou desvalorização. De igual forma, é preciso *pensar em formas produtivas de modificar as relações de poder e dominação no interior das relações familiares e domésticas*. Uma maior participação do Estado pode ser requerida para reverter situações de violência, abuso ou mesmo do uso arbitrário da autoridade contra mulheres, crianças, idosos e/ou pessoas com deficiência dentro dos espaços entendidos como privados.

Outro ponto importante para a construção de uma sociedade que garanta espaços de privacidade livres de violência, de constrangimento sistemático e de desigualdades injustas, é o do desenvolvimento de uma perspectiva que enfatize as conexões entre as esferas consideradas como privadas-domésticas e as públicas-políticas. A dicotomia entre estas diferentes dimensões da vida não é real, uma vez que as vantagens e desvantagens em cada uma tem impacto sobre as alternativas e relações vivenciadas na outra. A relação entre ambas precisa ser evidenciada pelas teorias políticas, uma vez que os mais profundos obstáculos à uma cidadania em termos de igualdade para as mulheres estão ancorados na ideia da separação entre o doméstico-familiar e os demais campos da sociedade.

O desafio de pensar as atividades deixadas de fora do político e que dão sustentação a ele precisa ser enfrentado. Nesse sentido, discutir as atividades atreladas ao cuidado faz parte do desafio, assim como as relações de dependência.

⁹ Esse é o caso de Fineman (1995), McClain (1999), Allen (2003) e Lever (2005), dentre outras.

5. A PRIVATIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA

Fineman (2004; 2005; 2008) e Kittay (1999), dentre outros pesquisadores e pesquisadoras do campo das teorias do cuidado, apresentam uma visão alternativa de justiça e Estado pautados no cuidado e nas relações de dependência e no efeito destas sobre cuidadores e cuidadoras. Fineman, em especial, pontua o peso das responsabilidades impostas sobre as mulheres como resultado de um modelo de privatização, atribuído a um modelo de família privada.

Para teóricas e teóricos do cuidado, a dependência é uma condição humana e parte universal e inevitável do seu desenvolvimento¹⁰. Enquanto crianças, todos fomos dependentes e podemos voltar a sê-lo com o avançar da idade, o advento de uma doença ou sob o efeito de algo que nos incapacite temporária ou permanentemente. Dar-se conta da *inevitabilidade da dependência* é considerado *teoricamente importante* para compreender o *débito coletivo* que se tem para com as pessoas e as atividades que vão ao encontro dessa dependência inevitável. Cada membro, assim como o todo da sociedade, é obrigado por este débito a assumir responsabilidades que estejam de acordo com ele. Trata-se de algo que transcende as circunstâncias individuais uma vez que não podemos satisfazer ou dar conta desta responsabilidade de forma individual ou no espaço da família privada.

Para Fineman, “assim como as necessidades associadas à dependência individual precisam ser supridas se o indivíduo deve sobreviver, a dependência coletiva precisa ser suprida se uma sociedade quer sobreviver e perpetuar a si mesma” (FINEMAN, 2005, p. 183). A sociedade não existiria se não houvesse o trabalho dos cuidadores e cuidadoras para conosco e pelas demais pessoas que conosco dividem o mundo social. Colocando dessa forma é possível perceber que *a responsabilidade pelas atividades de dependência/cuidado não é uma questão de empatia ou altruísmo, mas de cidadania e preservação da sociedade* (2004, p. 48; 2005, p. 183).

O tema da importância social do trabalho da dependência é obscurecido, segundo Fineman, pela *presumida imagem de família* que se tem. Se-

¹⁰ Dentre as inúmeras autoras e autores que trabalham com esta temática, focarei, neste artigo, nos textos de Fineman por sua crítica ao mercado como *free rider* do trabalho realizado nos núcleos familiares e da exploração que isso significa para as mulheres.

gundo essa imagem, a família é uma instituição afetivo-altruísta unida por laços de afeto e que encarna valores e normas muito diferentes das demais instituições da esfera pública, particularmente as do mercado. Tal imagem seria errônea em relação à posição da família dentro da sociedade tanto quanto ao seu funcionamento e função. A família “está contida no meio da sociedade mais larga e seus contornos são definidos como uma instituição pela lei. Longe de ser separada e privada, a família interage com e é interpretada por outras instituições sociais” (FINEMAN, 2004, p. xviii).

De igual forma, este modelo de família seria uma construção ideológica específica levada a cabo por uma população particular e “com uma forma gendrada¹¹ que nos autoriza a privatizar a dependência individual, fazendo de conta que ela não é um problema público” (FINEMAN, 2005, p. 179). O aspecto gendrado da família seria essencial para a manutenção e continuidade do que Fineman chama de “mitos fundacionais” das sociedades modernas: as ideias de independência individual, autonomia e autossuficiência. De acordo com estes mitos, o indivíduo, a família e o próprio Estado deveriam ser independentes e autossuficientes.

Nos discursos políticos contemporâneos, independência e autossuficiência são termos complementares e positivos, enquanto que dependência e subsídio se complementam e recebem uma carga pejorativa. Em uma visão econômica neoliberal, por exemplo, o Estado deve eliminar ou reduzir os subsídios que fornece a seus dependentes, desembaraçando-se deles e ensinando-os a serem mais independentes e autossuficientes. Logo, o trabalho da dependência não é identificado como algo que gere débito social, uma vez que a dependência é negativamente comparada com o *status* desejável da independência.

Ao mascarar a dependência individual e social das atividades de cuidado e considerar tais atividades como privadas é possível negar o valor das mesmas, a dívida social que se tem para com elas e o fato de que a sociedade e suas instituições agem como free riders do trabalho efetuado dentro das famílias. Ao perceber que cuidadores fornecem um importante subsídio para a sociedade em geral percebe-se que, “longe de serem independentes, o Estado e as instituições de mercado que ele protege e

¹¹ A palavra inglesa *gendered* (definida por Teresa de Lauretis em um texto de 1987, intitulado *The Technology of Gender*) é de difícil tradução, mas costuma ser usada em português como *gendrada/a*.

promove dependem do trabalho de cuidadores que reproduz a sociedade e preenche suas instituições” (FINEMAN, 2004, p. xvii).

Nas discussões econômicas, focadas no mercado, a família até pode figurar como uma unidade de consumo ou de produção, mas é analiticamente separada da estrutura essencial de funcionamento do mercado. Pouquíssimo reconhecimento é dado ao fato de que discussões políticas sobre questões econômicas e sociais implicitamente incorporam uma certa imagem de família, assumindo suas estruturas, função e funcionamento. Da mesma forma, teorias políticas e construções jurídicas baseadas na justiça ou na liberdade consideram o indivíduo a unidade relevante de análise, não concedendo à família qualquer potencial ou significado teórico (FINEMAN, 2005, p. 179).

Para Fineman, o modelo privado e gendrado da família permite mascarar *a dependência da sociedade e de todas as suas instituições públicas* para com o trabalho não recompensado e não reconhecido de cuidadores e cuidadoras. *O foco nas atividades de cuidado permitira a percepção da simbiose que existe entre as esferas consideradas como separadas bem como o uso que o Estado, o mercado e as demais instituições sociais delas fazem sem, no entanto, valorizá-las ou compensá-las, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelas mesmas.* Além disso, também seria possível conceber a família como uma instituição pública dinâmica à qual foi atribuída um papel específico para o benefício da sociedade como um todo.

O tratamento da família como uma instituição pública ao invés de natural e privada, assim como a atribuição do trabalho da dependência como uma responsabilidade coletiva e não somente das mulheres, representa o desenvolvimento lógico dos argumentos feministas que vêm na separação entre público e privado um problema com graves implicações para a liberdade e a igualdade das mulheres.

REFERÊNCIAS

ALLEN, Anita. *Why Privacy Isn't Everything: Feminist Reflections on Personal Accountability*. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003.

ASTELL, Mary. *Some Reflections Upon Marriage, Occasioned by the Duke and*

Dutchess of Mazarine's Case; Which is Also Considered. Londres: Printed for John Nutt, 1700.

BENHABIB, Seyla. The Generalized and the Concrete Other: The Kohlberg-Gilligan Controvers and Feminist Theory. *PRAXIS International*, vol. 4, 1985, pp. 402-424.

BOSTON, Samuel Warren e BRANDEIS, Luis. *The right to pivity*, *Harvard Law Review*, nº 5, 15 de dezembro de 1890.

BRYSON, Valerie. *Feminist Political Theory. An Introduction.* Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2a ed. 2003.

DORLIN, Elsa. *L'évidence de l'égalité des sexes: Une philosophie oubliée du XVIIe siècle.* Paris: L'Hatman, 2001.

ERTMAN, Martha M. The Business of Intimacy: Bridging the private-private Distinction. Em: FINEMAN, M. A. e DOUGHERTY, T. (eds.). *Feminism Confronts Homo Economicus: Gender, Law & Society.* Ithaca: Cornell University Press, 2005, cap. 20, pp. 167-192.

FINEMAN, Martha Albertson. Cracking the foundational Myths: Independence, Autonomy, and Self-Suficiency". Em: FINEMAN, M. A. e DOUGHERTY, T. (Eds.). *Feminism Confronts Homo Economicus: Gender, Law & Society.* Ithaca: Cornell University Press, 2005, cap. 9, pp. 179-192.

_____. *The Autonomy Myth: a Theory of Dependency.* Nova Iorque: The New Press, 2004.

_____. *The Neutered Mother, The sexual Family and other Twentieth Century Tragedies,* Nova Iorque: Routledge, 1995, pp. 106-110.

_____. The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition. *Yale Journal of Law & Feminism*, vol. 20, nº1, 2008, pp. 1-23.

FOREMAN, Ann. *Femininity as Alienation,* London: Pluto Press, 1979.

FRASER, Nancy. "Para além do modelo senhor/serva. Sobre O contrato sexual, de Carole Pateman". Em: MIGUEL Luis Felipe e BIROLI, Flávia (org.). *Teoria Política Feminista. Textos centrais.* Vinhedo/SP: Editora Horizonte, 2013, pp. 251-263.

HIGGINS, Tracy E. Reviving the Public/Private Distinction in Feminist Theorizing. Symposium on Un Feminist Business, *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 75, 1999-2000, pp. 847-863.

KANT, Immanuel. *Antropologia de um ponto de vista pragmático*. Tradução de Clélia Aparecida Martins. São Paulo: Iluminuras, 1798/2009.

KYMLICKA, Will. *Filosofia Política Contemporânea*. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

LEVER, Annabelle. Feminism, Democracy and the Right to Privacy, *Minerva: An Online Journal of Philosophy*, vol. 9, 2005, pp. 1-31.

LOCKE, John. *Dois tratados sobre o governo (1690)*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

MACKINNON, Catharine. *Feminism unmodified: discourses on life and law*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1987.

McCLAIN, Linda C. Reconstructive Tasks for a Liberal Feminist Conception of Privacy, *William & Mary Law Review*, vol. 40, nº 3, 1999, pp. 759-770.

OKIN, Susan Moller. "Equal Citizenship: Gender. Justice and Gender: An Unfinished Debate", *Fordham Law Review*, vol. 72, 2004, p. 1537.

_____. "Gênero, o público e o privado" (1991). *Revista de Estudos Feministas*, Florianópolis, vol.16, n. 2, maio-agosto, 2008, pp. 305-332.

PATEMAN, Carole. "Críticas feministas à dicotomia público/privado." Em: MIGUEL, Luis Felipe e BIROLI, Flávia (org.). *Teoria Política Feminista. Textos centrais*. Vinhedo/SP: Editora Horizonte, 2013, pp. 55-80.

_____. *O contrato Sexual* (1988). Tradução de Marta Avancini. São Paulo: Paz e Terra, 1993.

RIOT-SARCEY, Michèle. *Histoire du féminisme*. Paris: La Découverte, 2002.

_____. *La Démocratie à l'épreuve des femmes, trois figures critiques du pouvoir, 1830-1848*, Albin Michel, 1994.

SHANLEY, Mary Lyndon. "Afterword: Equality, Liberty, and Marriage Contracts" (2007b. p. 38-49) e "Marriage Contract and Social contract in seventeenth-century England Political Thought." (2007a. pp. 17-37). Em: HIRSHMANN, N. e McLURE, K. M. *Feminist Interpretations of John Locke* (org.), The Pennsylvania State University, 2007.

WEST, Robin. *Progressive, Constitutionalism: Reconstructing the fourteenth amendment*, 1995.

ZIRBEL, Ilze. "O Lugar da Mulher na Antropologia Pragmática de Kant". *Kant e-Prints*. Campinas, Série 2, v. 6, n. 1, pp. 50-68, jan.- jun., 2011.